

О необходимости создания специализированного курса по инженерной экологии на английском языке

Куклина Анна Ивановна, старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

Аннотация. Экологические проблемы занимают все более важное место в системе мировых приоритетов. Решение этих проблем возможно только в рамках межгосударственного сотрудничества. Для того, чтобы такое сотрудничество было успешным, специалистам-экологам необходимо владение иностранным языком. В статье доказывается необходимость создания специализированного курса по инженерной экологии на английском языке и рассмотрен первый шаг к созданию такого курса – опубликование сборника текстов и упражнений для студентов экономических специальностей по специальности «Инженерная экология».

Ключевые слова: экологическая деградация, антропогенное воздействие, рабочий язык, лексические пласты, сложные навыки.

В современных условиях ориентация экономики на применение передовых технологий и эффективное управление неразрывно связана с расширением сферы применения труда высококвалифицированных специалистов. Чтобы оставаться таковым, высококвалифицированный специалист обязан уметь постоянно пополнять свои знания и самостоятельно повышать свою квалификацию, уметь пользоваться всей существующей информационной базой в той или иной профессии. Для достижения и поддержания такого уровня знание иностранного языка – первейшее требование времени. Таким же требованием времени, по мнению автора, должен стать избирательный и творческий подход высших учебных заведений к планированию курсов обучения отдельным специальностям на иностранном языке. Это позволило бы использовать весь накопленный опыт в обучении разным предметам, в том числе и иностранному языку, в комплексе, с гарантированным повышением качества получаемых студентами знаний и уровня успешности их учебной и дальнейшей производственной деятельности.

Общеизвестно, что экологические проблемы занимают все более важное место в системе мировых приоритетов. Главным виновником экологической деградации многие авторы называют экономику и решение многих экологических проблем в рамках всей экономики в целом. В связи с этим резко возрастает роль высококвалифицированных специалистов-экологов в решении проблем, имеющих непосредственное отношение к будущему всего человечества.

Квалифицированные специалисты должны быть способны оценить загрязнение окружающей среды в результате деятельности человека и предприятий, провести экологическую оценку того или иного технологического процесса, экономическую оценку ущерба от загрязнений и затрат на природоохранные мероприятия, составить экологический паспорт промышленного и торгового предприятия, разработать мероприятия, направленные на снижение или исключение

вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана окружающей среды и рациональное природопользование выходят на передний план и являются важнейшими задачами, которые необходимо решать в рамках межгосударственного сотрудничества.

Ежегодно проводятся десятки международных конференций в области экологии. Только в нашей стране действует более 10 Общероссийских негосударственных природоохранных объединений и Государственных природоохранных организаций, около 20 Молодежных объединений и проектов, организована работа более чем 40 Региональных проектов и объединений по охране природы и около 20 экологических образовательных структур с международным участием. Назначаются международные стипендии, премии, выделяются гранты на экологические работы. Например, только в Красноярске ежегодно проходит несколько серьезных международных конференций, рассматривающих, в числе прочих, и экологические проблемы отрасли. Среди них стоит упомянуть Международную конференцию-выставку «Алюминий Сибири», которая проводится с 1995 года. Это один из самых представительных форумов в мировой алюминиевой промышленности. На последней Конференции-Выставке работало более 550 участников из 23 стран мира. Научная конференция «Металлургия цветных и редких металлов» и Международный симпозиум «Золото Сибири» проводятся в Красноярске с 1998 года; они завоевали высокую репутацию как в России, так и за рубежом. В симпозиуме «Золото Сибири-2006» участвовало более 200 человек из 7 стран; во второй конференции «Металлургия цветных и редких металлов» – 250 человек из 14 государств.

Институт цветных металлов и золота Сибирского Федерального Университета и Научно-технологический центр «Горняк» провели Международную научно-техническую конференцию «Современные технологии освоения минеральных

ресурсов» в штате Гоа (Индия). На конференции была предложена интереснейшая программа, в ходе которой было запланировано посещение Университета Горнодобывающей промышленности в г. Мумбай (Бомбей), посещение золотодобывающих предприятий Индии, в том числе шахт Колар Голд Филдс – второй по глубине в Мире, Чемпион Риф (глубина 3,2 км.), посещение профильных научных учреждений штата Колар городов Бангалор и Хасан. Индия – страна впечатляющего культурного наследия и национальных традиций. Различные её уголки – от мегаполиса Мумбай (Бомбей) до золотопромышленной провинции Колар и западного побережья Аравийского моря (Гоа) – совместно с насыщенной экскурсионной и деловой программой могут дать массу впечатлений и богатый опыт человеку, способному принять и усвоить полученную информацию. И здесь не обойтись без знания английского языка – рабочего языка всех международных конференций.

Для успешного участия в мероприятиях, предполагающих общение с иностранными коллегами в какой-либо научной области, необходимо овладение как навыками повседневного общения, так и специальной лексикой. Существенную помощь будущим специалистам в процессе ее изучения может и должно оказать создание специализированного курса по предмету на английском языке. Первым шагом к созданию такого курса явилось опубликование сборника текстов и упражнений для студентов экономических специальностей по специальности «Инженерная экология».

Сборник содержит ряд ориентированных на познавательные потребности обучаемых оригинальных текстов, систему упражнений к ним, а также дополнительные тексты для перевода и последующего обсуждения.

Тексты по проблемам экологии взяты из современных научных и научно-популярных изданий (энциклопедий, монографий, журналов и газет). Исходными посылками при отборе текстов, предназначенных для чтения, перевода и реферирования, явились актуальность темы, познавательность и увлекательность изложения материала.

Система упражнений каждого урока связывается с содержанием основного текста и специальной лексикой, вводимой в начале каждого раздела, а также с текстами предыдущих разделов. В

поурочном словарном материале представлены одновременно три лексических пласта – общелитературный, общенаучный и специальный, поскольку для свободного чтения и понимания оригинальной литературы по специальности на иностранном языке одинаково важны все три указанных лексических пласта.

Структура разделов и последовательность развертывания учебной информации в таком пособии однотипны, что облегчает усвоение материала и понимание задач, поставленных в упражнениях. Материал дается в возрастающей степени сложности.

Пособие нацелит студентов на подготовку к самостоятельной работе со специальной литературой, обучение устным формам общения по научной тематике на материале предложенных текстов, системное развитие коммуникативных способностей, расширение активного и пассивного лексического запаса.

Мы считаем, что создание специализированных курсов по предметам на английском языке будет способствовать развитию у студентов сложных навыков, связанных с многообразием профессиональной деятельности (чтение, реферирование, перевод специальной литературы и одновременно умение общаться с коллегами по профессии, читать лекции, вести семинарские занятия, руководить курсовыми и дипломными работами в условиях преподавания своего предмета за рубежом). Наличие свободного рынка труда, благодаря которому каждый человек имеет возможность продавать свою рабочую силу, распоряжаясь ею по своему усмотрению, является определяющей особенностью рыночной экономики. Позволяя работнику свободно предлагать свою рабочую силу по цене добровольного соглашения с нанимателем, рынок дает ему возможность потребовать полную плату за талант, способности, образование, квалификацию, трудолюбие и трудовое умение. Труд, который имеет значение более высокого, более сложного труда по сравнению со средним общественным трудом, – это проявление такой рабочей силы, образование которой требует не только более значительных издержек, но и большего количества времени, большего трудолюбия и наиболее передового подхода к образованию. Поэтому ценность знания иностранного языка востребованным на рынке труда работником трудно переоценить.

Литература:

1. Resolution of the European Council on lifelong learning. 27 June 2002 (2002 / С 163/01).
2. Memorandum of the European Union about Continuing Education / URL: <http://www.znanie.org/docs/memorandum.html>.
3. Astapenko E.V. English for special purposes as a part of continuing education / E.V.Astapenko // Materials of IV International scientific-practical conference "International Management and Marketing at the university. The development during crisis." Krasnoyarsk – 2009 – p. 77 -80.
4. Герасимова Л.А., Куклина А.И., Савельева М.В. Об одном из аспектов подготовки студентов к восприятию лекций по специальности «Инженерная экология» на английском языке // Материалы III международной заочной научно-практической конференции. Красноярск: СибГАУ, 2009 – 139 с.
5. Карачарова Н.М., Масленникова А.А., Осипова Э.Ф., Салье Т.Е., Третьякова Т.П., Шароградская А.А., Горская И.И. Английский язык: учебник для гуманитарных факультетов. Санкт-Петербург: Лань, 2001 - 383 с.

6. Бобылева С.В., Жаткин Д.Н. Английский язык для экологов и биотехнологов: учебное пособие. М.: изд-во «Флинта», изд-во «Наука», 2008. — 191 с.

7. Куклина А.И. О необходимости создания специализированного курса на английском языке для специалистов-экологов // В сборнике: Актуальные научные исследования. Материалы XXIX Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. Издательство: ФЛП "Пантюх Юрий Федорович" (Горловка, Украина), 2013 - С. 41-43.